

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA O'QITUVCHILARNING AKT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AXAMIYATI

M.A.Abdullaxo'jayeva

Toshkent shahar pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
"Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098971>

Annotatsiya: Maqolada pedagog hodimlarimizning AKT kompetentligini yanada rivojlantirish masalalari yoritilgan. O'zbekistonda pedagog kadrlarning AKT bo'yicha bilim salohiyatini oshirish usullariga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: malaka oshirish tizimi, masofaviy ta'lim, pedagoglar tarmoq hamjamiyati.

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri o'qituvchilarning AKT kompetentsiyasini rivojlantirishdir. Ta'lim jarayoniga raqamli ta'lim texnologiyalari faol joriy etilayotganiga qaramay, maktablarda raqamli ta'lim muhitida maktab o'quvchilarining ta'lim faoliyatini tashkil etish malakasiga ega o'qituvchilar yetishmaydi.

Hammamizga ma'lumki 2020-yil bahorida koronavirus infeksiyasining tarqalishi natijasida ta'lim tizimimiz uzluksiz ta'limni amalga oshirish uchun masofaviy ta'lim tizimiga o'tishga majbur bo'ldi. Bu davrda masofadan o'qitish uchun o'qituvchilarning ko'pchiligi xali kerakli ko'nikmalarga ega emasliklari ma'lum bo'ldi. Lekin aynan shu davr mobaynida ular axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni o'rganish qanchalik zarur va muhim ekanligini xis qilishdi va bu ko'nikmalarni o'zlarida rivojlantirishga harakat qilib natijalarga erishdi desak bo'ladi.

O'qituvchining AKT kompetentsiyasini shakllantirish quyidagi yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin:

- Internet texnologiyalari yordamida uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirish va malaka oshirish, vebinar va mahorat darslarida qatnashish;
- kasbiy mahorat tanlovlarida, uslubiy ishlanmalar tanlovlarida, fan va AKT kompetensiyasi testlarida qatnashish;
- o'quvchilar va ularning ota-onalari, hamkasblari va boshqalar bilan ma'lumot almashish uchun veb-sayt yoki blog yaratish;
- bulutli texnologiyalarni o'zlashtirish, fan va tanlov kurslarini yaratish va ulardan foydalanish yoki internet xizmatlari orqali ishchi materiallardan foydalanishni ta'minlash.

Masofaviy ta'limni tashkil etishning muhim sharti - o'zaro aloqada bo'lgan shaxsiy kompyuterlar va internetga ega bo'lishlaridir, ammo bu etarli emas. Masofaviy ta'lim jarayonida muloqot va aloqani interfaol dasturlarsiz va qo'shimcha

FRANCE

FRANCE

dasturiy ta'minotsiz qurish mumkin emas. Aynan o'qituvchilarning masofaviy o'qitish jarayonining tarkibiy qismlari bilan ishlash malakasi yo'qligi sababli ko'plab maktablarda muammolar yuzaga keladi.

Yurtimizda ta'lim sohasida maktab o'quvchilarining ta'lim faoliyatini tashkil etish uchun ko'plab onlayn platformalar yaratildi. O'qituvchilar orasida quyidagi platformalar ko'proq mashhur bo'ldi:

rtm.uz – Respublika ta'lim markazi

dr.rtm.uz – Elektron resurslar

maktab.uz – Videodarsliklar kutubxonasi

Shunday qilib, zamonaviy o'qituvchining AKT kompetentsiyasini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri bo'lib, uni hal qilish o'qituvchining uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirishi, kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish bilan bog'liq.

AKT kompetentsiyasini rivojlantirish jarayonida o'qituvchi va ta'lim muhiti o'rtasidagi o'zaro ta'sirning texnologik, didaktik va shaxsiy sohalarining roli ikki tomonlama jarayondir.

Shu bilan bir qatorda pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimining metodik xizmatini modernizatsiya qilish sharoitida ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash jarayoni tobora yangicha bo'lib bormoqda. O'qituvchilarning malakasini oshirish maktabni axborotlashtirish jarayonlarini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun zarur shartlardan biridir. Bugungi kunda ushbu muammoni hal qilish uchun internetdan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Shuni inobatga olib internet tarmoqlarida o'qituvchilarni o'zaro hamkorliklarini tarmoq ichida ham rivojlantirish kerak. Tarmoq hamjamiyatlari yoki pedagogik hamkorlik saytlari va ijtimoiy tarmoq guruhlar va kanallarini ko'paytirish zarur. Ijtimoiy tarmoqlarda ozirgi vaqtlarda pedagoglarning maxsus kanallari va guruhlar xozirda mavjud anchagina foydali internet sahifalar ham tobora ko'payib bormoqda. Tarmoq hamjamiyatining vazifasi ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari - ta'lim muassasalari ma'murlari, fan o'qituvchilari, kutubxonachilar, shuningdek o'quvchilarning masofaviy o'zaro hamkorligini tashkil etishdan iborat. Lekin pedagoglarning tarmoqlardagi hamjamiyatini, tashkilotini yo'lga qo'yishda bir qancha to'siqlarga duch kelinadi. Yani passivlik, ma'lumot olish va o'qish lekin o'z fikrini ma'lumotlarini bermaslik. Ko'pchilikni har qanday mavzu yuzasidan o'z fikri bor lekin uni aytmaslik fikr bildirmaslikni afzal bilishadi. Yoki ular ma'lum muammolarni muhokama qilishdan ma'no ko'rmaydilar, hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi degan tushuncha mavjud. Bu kabi muammolarni kelgusida kamaytirib pedagoglar hamjamiyatlarini tarmoqlarda tashkil etish ta'lim tizimining ajralmas

bir bo'g'ini bo'lib qolishi mumkin va u o'zining faydali jihatlarini namoyon etishi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fadeyeva O. A., Simonova A.L. "Дефициты ИКТ компетентности педагогов Красноярского края" // Vestnik KGPU im. V.P. Astafeva.
2. O'qituvchilarning AKT kompetensiyasining tuzilishi. YuNESKO tavsiyalari. [YUNESKO Ta'limda axborot texnologiyalari instituti veb-sayti] URL: <http://ru.iite.unesco.org/publications>.

